

ISSN 2985-7007

PROSIDING KoNTeks16

Konferensi Nasional Teknik Sipil Ke - 16

"Resilience of Construction Industry In Post - Pandemic Era"

GRAND INNA KUTA - BALI,
27-28 OKTOBER 2022

DI DUKUNG OLEH

EDITOR : PUTU IKA WAHYUNI

VOLUME 16

TR-40

KORELASI ANTARA BAN KEMPES TERHADAP MUATAN KENDARAAN (STUDI KASUS JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM 12)

Mursalim¹⁾, Melly Lukman²⁾, **Hsmar Halim**³⁾, Januarius Sakliressy⁴⁾

¹Staf Pengajar Fakultas Teknik Universitas Atma Jaya Makassar
e-mail: mursalimmuddin62@gmail.com

²Staf Pengajar Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar
e-mail: novi_wre@yahoo.co.id

³Staf Pengajar Fakultas Teknik Politeknik Negeri Ujung Pandang
e-mail: hasmar29@gmail.com

⁴Peserta Program Magister Teknik Sipil UKI Paulus
e-mail: januariussakliressy@gmail.com

ABSTRAK

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey langsung di lokasi studi kasus, dan hasil survey dicatat dalam tabel survey untuk selanjutnya akan diolah dalam bentuk grafik. Untuk mengetahui korelasi antara ban kempes terhadap muatan kendaraan, dan posisi ban kendaraan. Hubungan Antara Warna Kendaraan dan Frekwensi Ban Mengalami Kempes, memperlihatkan bahwa posisi ban belakang kanan mobil lebih banyak mengalami ban kempes dengan frekwensi 10kali dan bobot mencapai 41,67%, sementara posisi ban belakang kiri mobil mengalami ban kempes dengan frekwensi 7 kali dan bobot mencapai 29,17 %. Dan hubungan Antara Posisi Ban Kempes Kendaraan Terhadap Jumlah Penumpang Rata-Rata, memperlihatkan bahwa mobil dengan warna Putih lebih banyak mengalami ban kempes dengan frekwensi 8 kali dan bobot mencapai 26,67%, sementara warna hitam mengalami ban kempes dengan frekwensi 7 kali dan bobot mencapai 23,33%.

Kata kunci: mobil, ban kempes, dan posisi ban.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Menurut Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004, jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Keberadaan jalan memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi, industri dan perdagangan serta menjadi salah satu ukuran suatu negara dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional dengan ketersediaan pembangunan jaringan dan prasarana jalan.

Sementara pergerakan masyarakat dari asal ke tujuan tentunya memerlukan moda transportasi, salah satunya kendaraan bermotor 2 roda dan 4 roda. Penggunaan ban dalam mendukung operasional dan pergerakan kendaraan menjadi sangat penting, karena ban kendaraan yang dapat membuat kendaraan melaju lambat maupun cepat. Kendala temperature atau kondisi cuaca pada saat berkendara dan jumlah penumpang dalam kendaraan menjadi factor ban kendaraan dapat menjadi kempes atau bocor, sehingga dapat mengganggu kenyamanan perjalanan (comfort) dan bahkan keselamatan (safety). Oleh karena itu perlu diadakan penelitian yang terkait dengan penyebab ban kendaraan (kendaraan roda-4) mengalami kempes pada saat melakukan perjalanan, dengan mempertimbangkan factor jumlah penumpang dan kondisi cuaca, sehingga ban kendaraan mengalami kempes.

Konstruksi jalan yang menggunakan bahan pengikat aspal (flexible pavement) pada temperature 42C sudah dapat mengalami pelelehan (fatigue), sehingga dapat mempengaruhi temperature permukaan jalan yang berdampak pada temperature ban kendaraan. Beberapa hasil penelitian menyimpulkan untuk kondisi di Indonesia temperature tertinggi umumnya terjadi pada jam 13.00 sampai dengan 14.00.

Tujuan Penelitian

Tujuan Mengetahui

- Untuk mengetahui pengaruh muatan kendaraan atau jumlah penumpang terhadap ban kempes kendaraan.
- Dimana posisi ban kendaraan yang mengalami kondisi kempes

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Perkerasan Jalan

Perkerasan jalan adalah campuran antara agregat dan bahan pengikat yang digunakan untuk melayani beban lalu lintas yang terletak pada lapis paling atas dari badan jalan. Sukirman (2010) mengatakan, Jenis konstruksi perkerasan jalan dilihat dari bahan pengikatnya dibedakan atas:

a. Konstruksi Perkerasan Lentur (*flexible pavement*)

Perkerasan lentur merupakan perkerasan yang menggunakan aspal sebagai bahan pengikatnya. Pada umumnya perkerasan lentur baik digunakan untuk jalan yang melayani beban lalu lintas yang ringan sampai beban yang sedang, seperti pada jalan perkotaan, perkerasan bahu jalan, atau perkerasan dengan konstruksi bertahap. Konstruksi perkerasan lentur terdiri dari 5 lapisan yaitu lapisan permukaan, lapisan pengikat, lapisan pondasi atas, lapisan pondasi bawah dan lapisan tanah dasar. Lapisan-lapisan perkerasan lentur memiliki sifat memikul dan menyebarkan beban lalu lintas ke tanah dasar.

Gambar 1. Struktur perkerasan jalan lentur(sumber Manual Perkerasan Jalan, 2017)

a. Konstruksi Perkerasan Kaku (*rigid pavement*)

Perkerasan kaku adalah perkerasan yang menggunakan semen (*portland cement*) sebagai bahan pengikatnya. Perkerasan kaku cocok digunakan untuk jalan dengan volume kendaraan yang tinggi yang didominasi oleh kendaraan berat (Sukirman, 2010).

b. Konstruksi perkerasan komposit (*composite pavement*)

Perkerasan komposit adalah kombinasi antara perkerasan kaku dengan perkerasan lentur, yang dapat berupa perkerasan kaku di atas perkerasan lentur dan sebaliknya perkerasan lentur di atas perkerasan kaku.

Lapis Aspal Beton (Laston)

Lapis aspal beton adalah suatu lapisan pada konstruksi jalan yang terdiri dari agregat kasar, agregat halus, *filler* dan aspal keras yang dicampur, dihamparkan dan di padatkan dalam keadaan panas pada suhu tertentu. Pembuatan lapis aspal beton (laston) dimaksudkan untuk mendapatkan suatu lapisan permukaan yang memberikan daya dukung serta berfungsi sebagai lapisan kedap air yang melindungi struktur dibawahnya.

Lapis aspal beton dapat dibedakan menjadi 3 jenis, sesuai dengan fungsinya sebagai berikut:

- Laston lapis aus (*asphalt concrete-wearing course*, AC-WC), yang berfungsi sebagai lapis pengikat.
- Laston lapis permukaan (*asphalt concrete-binder course*, AC-BC), sebagai lapisan yang kedap air, tahan terhadap cuaca dan melindungi lapisan di bawahnya dari rembesan air.
- Laston lapis pondasi (*asphalt concrete-base*, AC-Base), sebagai lapisan pondasi yang biasa digunakan pada saat pekerjaan pemeliharaan jalan.

Sukirman (2010), mengatakan bahwa suatu campuran beton harus memiliki karakteristik campuran yang baik, yang meliputi: stabilitas, durabilitas, fleksibilitas, tahan geser, kedap air dan tahan terhadap kelelahan.

Laston (AC) terdiri dari 3 jenis campuran yaitu laston lapis aus (AC-WC), laston lapis antara (AC-BC) dan laston lapis pondasi (AC-Base) dengan menggunakan agregat ukuran maksimum 19 mm, 25 mm, dan 37,5 mm dan menggunakan bahan aspal polimer.

a. AC-WC (*asphalt concrete-wearing course*)

Asphalt concrete-wearing course adalah lapisan perkerasan yang terletak paling atas dan berfungsi sebagai lapisan aus

yang berhubungan langsung dengan beban serta lingkungan di sekitarnya. Lapisan ini bersifat nonstruktural tetapi lapisan ini dapat daya tahan perkerasan terhadap penurunan mutu dan menambah masa pelayanan konstruksi perkerasan jalan.

b. AC-BC (asphalt concrete-binder course)

Asphalt concrete-binder course adalah lapisan perkerasan yang terletak di bawah lapisan aus (*wearing course*) dan di atas lapisan pondasi (*base course*). Lapisan ini tidak berhubungan langsung dengan cuaca, tetapi memiliki ketebalan serta kekakuan yang baik untuk mengurangi tegangan atau rengangan akibat beban lalu lintas yang akan diteruskan ke lapisan dibawahnya (*base dan subgrade*).

c. AC-Base (asphalt concrete-base)

Asphalt concrete-base adalah perkerasan yang terletak di bawah lapis pengikat (AC-BC). Lapisan ini tidak berhubungan langsung dengan cuaca tetapi harus memiliki stabilitas yang cukup untuk menahan beban lalu lintas.

Penyebab Ban Tubes Sering Kempes

Ada beberapa penyebab ban tubes menjadi sering kempes. Auto2000 memberikan lima penyebab serta penjelasan selengkapnya di bawah ini.

a. Tekanan Angin Memang Sudah Berkurang

Penyebab pertama dari ban tubes sering kempes adalah tekanan angin memang sudah berkurang. Hal ini biasa terjadi pada ban menggunakan udara bertekanan sebagai komponen utama. Udara bertekanan di dalam ban dapat menyusut atau memuai jika ada perubahan suhu. Ketika suhu panas, udara memuai. Sebaliknya, ketika suhu dingin maka udara menyusut. Mobil yang sudah lama tidak digunakan juga bisa menjadi penyebab masalah ini. Akhirnya inilah yang membuat ban tubes menjadi sering kempes.

b. Pentil Ban Rusak

Pentil ban yang terbuat dari karet dapat mengeras dan getas seiring berjalannya waktu. Hal ini menimbulkan keretakan di sekelilingnya. Udara yang ada di dalam ban menjadi keluar sehingga menyebabkan masalah kempes. Permasalahan yang dimulai dari pentil ban juga bisa disebabkan karena tidak terpasang dengan baik. Padahal tutup pentil berfungsi untuk melindungi katun ban agar tidak terkena kotoran debu. Jika tidak tertutup dengan baik, akhirnya kotoran tersebut dapat masuk dan merusaknya.

c. Kondisi Karet Ban Sudah Getas

Karet ban yang sudah getas merupakan salah satu penyebab dari masalah ini. Pada dasarnya, ban memiliki batas waktu pemakaian setelah diproduksi. Sebaiknya Anda tidak menggunakan ban yang sudah diproduksi dari 6 tahun lalu. Walau masih tebal, tapi sisisingnya dapat terlihat retak. Itu berarti kondisi karet ban sudah keras dan getas. Sangat tidak dianjurkan untuk digunakan.

d. Ban Tertusuk Benda Tajam Yang Tetap Menempel

Seperti yang sudah dijelaskan, ban tubes yang tertusuk benda tajam memang dapat kempes. Namun jika Anda tidak sadar benda tajam tersebut ternyata tetap menempel, maka masalah ban kempes pasti terjadi terus menerus. Walau kondisi ini dianggap bocor halus karena benda tajam tersebut masih dapat menahan kebocoran udara dalam jumlah besar, tapi bukan berarti malah ditinggalkan saja. Sebaiknya segera lepaskan benda tajam itu di tambal ban agar lubang kebocoran dapat diperbaiki.

e. Masalah Pada Velg

Masalah pada velg yang sering menyebabkan ban bocor adalah kondisinya sudah peyang dan karatan. Peyerang di bagian velg menyebabkan kedudukan ban tidak dapat menempel rapat sekaligus mengisolasi udara di dalamnya. Mengapa velg bisa peyang? Biasanya disebabkan mobil sering menghantam lubang dengan kecepatan yang tinggi. Secara perlahan-lahan, velg sudah pasti menjadi peyang.

Fungsi Utama Ban

Fungsi utama ban pada kendaraan, antara lain : menyangga beban kendaraan, meneruskan gaya gerak dan pengereman ke permukaan, meredam getaran/kejutan dari permukaan jalan, dan meneruskan fungsi setir dan mengontrol arah kendaraan.

Tabel 1 Fungsi Utama Ban

FUNGSI	DAMPAK
MENYANGGABEBAN KENDARAAN	KINERJABEBAN
MENERUSKAN GAYA GERAK DAN PENEREMAN KE PERMUKAAN	KINERJA TRAKSI DAN PENEREMAN
MEREDAM GETARAN / KEJUTAN DARI PERMUKAAN JALAN	KENYAMANAN BERKENDARA
MENERUSKAN FUNGSI SETIR DAN MENGONTROL ARAH KENDARAAN	KEMAMPUAN BERMANUVER DAN KESTABILAN

Komposisi Berat Bahan Baku di Dalam Ban

Gambar 2. Komposisi Berat Bahan Baku di Dalam Ban

Komposisi Bahan Baku di Dalam Ban

Gambar 3 Komposisi Bahan Baku di Dalam Ban

3. METODOLOGI PENELITIAN

Gambar 4 Bagan alir penelitian

4. DATA DAN ANALISIS

Pengamatan Identitas Kendaraan

Pendataan identitas kendaraan, mencakup : nomor plat, jenis, warna dan jumlah penumpang. Pengamatan dilaksanakan mulai pada tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan 23 September 2021.

Tabel 3. Jenis, Warna dan Jumlah Penumpang Kendaraan

NO	Nomor Plat Kendaraan	Tanggal Pengamatan	IDENTITAS KENDARAAN		
			Jenis Kendaraan	Warna Kendaraan	Jumlah Penumpang (Orang)
1	DD 1766 I	26 Agustus 2021	INNOVA	HITAM	3
2	DD 1598 MR	26 Agustus 2021	CAYLA	ABU ABU	6
3	DD 1282 RN	26 Agustus 2021	AYLA	MERAH	1
4	DD 1880 KZ	27 Agustus 2021	AVANZA	HITAM	2
5	DD 1799 NR	27 Agustus 2021	RUSH	PUTIH	4
6	DD 1136 KJ	27 Agustus 2021	TERRIOS	PUTIH	1
7	DD 1070 XE	28 Agustus 2021	BRIO	MERAH	2
8	DD 8629 MK	28 Agustus 2021	COLT DIESEL	KUNING	2
9	DD 1493 BE	28 Agustus 2021	XENIA	SILVER	4
10	DD 8134 SJ	28 Agustus 2021	GRAND MAX	ABU ABU	1
11	DD 8912 XP	28 Agustus 2021	SUZUKI APV	PUTIH	2
12	DD 1837 SY	28 Agustus 2021	AVANZA	SILVER	1
13	DD 1267 XW	28 Agustus 2021	RUSH	PUTIH	3
14	DD 1576 MK	28 Agustus 2021	AYLA	PUTIH	1
15	DD 1188 SY	02 September 2021	YARIS	MERAH	4
16	DD 1837 SY	02 September 2021	AVANZA	SILVER	1
17	DD 1477 XB	05 September 2021	MOBILIO	ABU ABU	2
18	DP 1197 A	05 September 2021	SUZUKI APV	SILVER	2
19	DD 1217 XN	06 September 2021	XENIA	HIJAU	2
20	DD 2140 DC	06 September 2021	GRAND MAX	BIRU	4
21	DC 8907 AC	07 September 2021	PICK UP	HITAM	1
22	DD 1677 QR	07 September 2021	SIGRA	PUTIH	1
23	DD 1735 YU	08 September 2021	AVANZA	PUTIH	3
24	DD 1729 SY	08 September 2021	SIGRA	SILVER	4
25	DD 8900 XN	10 September 2021	RUSH	HITAM	2
26	DP 1042 DW	10 September 2021	HONDA HRV	MERAH	1
27	DD 567 CR	10 September 2021	AVANZA	HITAM	2
28	DD 1304 RE	10 September 2021	AVANZA	HITAM	1
29	DD 1532 FB	12 September 2021	RUSH	PUTIH	5
30	DC 1032 FB	12 September 2021	AVANZA	HITAM	1

Gambar 5 Grafik Hubungan Antara Warna Kendaraan dan Jumlah Penumpang

NO.	FREKWENSI MENGALAMI BAN KEMPES		
	Warna	FREKWENSI	BOBOT (5)
1	HITAM	7	23,33
2	ABU ABU	3	10,00
3	MERAH	4	13,33
4	PUTIH	8	26,67
5	KUNING	1	3,33
6	SILVER	4	13,33
7	HIJAU	1	3,33
8	BIRU	1	3,33
9	SILVER	1	3,33
	TOTAL	30	100,00

Tabel 4 Hubungan antara Warna Kendaraan dan Frekwensi Mengalami Ban Kempes

Gambar 6 Grafik Hubungan Antara Warna Kendaraan dan Frekwensi Ban Mengalami Kempes

Tabel 5 Hubungan antara Posisi Ban Kempes Kendaraan Terhadap Jumlah Penumpang Rata-Rata

RATA-RATA JUMLAH PENUMPANG (ORANG)	FREKWENSI		
	POISISI BAN KEMPES	FREKWENSI	BOBOT (5)
3	DEPAN KIRI	2	8,33
3	DEPAN KANAN	5	20,83
2	BELAKANG KIRI	7	29,17
2	BELAKANG KANAN	10	41,67
	TOTAL	24	100,00

Gambar 7 Grafik Hubungan Antara Posisi Ban Kempes Kendaraan Terhadap Jumlah Penumpang Rata-Rata

5. HASIL ANALISIS DATA

Dari hasil analisis data, pada gambar 5 Grafik Hubungan Hubungan Antara Warna Kendaraan dan Frekwensi Ban Mengalami Kempes, memperlihatkan bahwa posisi ban belakang kanan mobil lebih banyak mengalami ban kempes dengan frekwensi 10 kali dan bobot mencapai 41,67%, sementara posisi ban belakang kiri mobil mengalami ban kempes dengan frekwensi 7 kali dan bobot mencapai 29,17 %. Pada gambar 6 Grafik Hubungan Antara Posisi Ban Kempes Kendaraan Terhadap Jumlah Penumpang Rata-Rata, memperlihatkan bahwa mobil dengan warna Putih lebih banyak mengalami ban kempes dengan frekwensi 8 kali dan bobot mencapai 26,67%, sementara warna hitam mengalami ban kempes dengan frekwensi 7 kali dan bobot mencapai 23,33%.

6. KESIMPULAN

Dari hasil analisis data, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hubungan Antara Warna Kendaraan dan Frekwensi Ban Mengalami Kempes, memperlihatkan bahwa posisi ban belakang kanan mobil lebih banyak mengalami ban kempes dengan frekwensi 10 kali dan bobot mencapai 41,67%, sementara posisi ban belakang kiri mobil mengalami ban kempes dengan frekwensi 7 kali dan bobot mencapai 29,17 %.
2. Hubungan Antara Posisi Ban Kempes Kendaraan Terhadap Jumlah Penumpang Rata-Rata, memperlihatkan bahwa mobil dengan warna Putih lebih banyak mengalami ban kempes dengan frekwensi 8 kali dan bobot mencapai 26,67%, sementara warna hitam mengalami ban kempes dengan frekwensi 7 kali dan bobot mencapai 23,33%.

DAFTAR PUSTAKA

- Auto 2000, "Berbagai Penyebab Ban Tubles Sering Kempes", Juni 2021
- Bina Marga. 2018. *Spesifikasi Umum 2018*. Balai Besar Pelaksana Jalan. Nasional V. Yogyakarta: Direktorat Jenderal Bina Marga.
- CNN Indonesia, "5 Penyebab Ban Tubeless Kempis Misterius ", Januari 2022. Interbational Road Dynamic (IRD), Smarter and Safer Roads with IRD, 26 Januari 2021. Notonegoro, B.W, "Tire Presentation", 2020
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004. Tentang Jalan, Sekretaris Negara Republik Indonesia*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum
- Saodang, Hamirhan. 2005. *Konstruksi Jalan Raya*. Bandung: Nova
- Saodang, Hamirhan. 2010. *Konstruksi Jalan Raya: Buku I Geometrik Jalan Raya*. Bandung: Nova
- Saodang, Hamirhan. 2010. *Perencanaan Tebal Struktur Perkerasan Lentur*. Bandung: Nova
- Suloff, P.D. 2013. *THE GOODYEAR TIRE AND RUBBER COMPANY*. Prentice Hall. Micigan Universitas. (Online),
https://corporate.goodyear.com/documents/annualreports/2013_Annual_Report_FINAL_Web_Version.pdf, diakses 2 Juni 2020).
- Warith, M.A dan Rao S.M. 2006. *PREDICTING THE COMPRESSIBILITY BEHAVIOUR OF TIRE SHRED SAMPLES FOR LANDFILL APPLICATIONS*. Elsevier. (Online).
<http://eprints.iisc.ac.in/17779/>, diakses 2 Juni 2020)